

Хухліна О.С.
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Мандрюк О.Є.
доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Дарій Л.В.
Щербатюк В.І.
Студентки 5 курсу
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720601>

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ

Khukhlina O.S.
Professor, Head of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Mandryk O.E.
Associate Professor of the Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Dariy L.V.
Shcherbatyuk V.I.
5th year students
Bukovyna State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

MODERN PRINCIPLES OF TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA

Анотація:

На залізодефіцитну анемію припадає до 50% всіх випадків анемії. В групі ризику виникнення залізодефіцитної анемії знаходяться немовля, діти, підлітки, жінки репродуктивного віку, вагітні та люди похилого віку. У статті розглянуто сучасні підходи лікування залізодефіцитної анемії, досліджено переваги та обмеження різних терапевтичних стратегій, зокрема перорального та парентерального прийому залізовмісної терапії. Також зосереджено увагу на правилах прийому залізовмісних препаратів та можливих побічних наслідків.

Abstract:

Iron deficiency anemia accounts for up to 50% of all cases of anemia. The risk group for iron deficiency anemia includes infants, children, adolescents, women of reproductive age, pregnant women, and the elderly. The article reviews modern approaches to the treatment of iron deficiency anemia, examines the advantages and limitations of various therapeutic strategies, in particular oral and parenteral administration of iron replacement therapy. It also focuses on the rules for taking iron-containing drugs and possible side effects.

Ключові слова: залізодефіцитна анемія, залізо, лікування, парентеральний прийом, пероральний прийом

Keywords: iron deficiency anemia, iron, treatment, parenteral administration, oral administration

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо принципів лікування залізодефіцитної анемії.

Метою нашої статті було проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити особливості лікуванні залізодефіцитної анемії.

Актуальність: Світова поширеність анемії складає приблизно 25% населення. На частку залізодефіцитної анемії (ЗДА) припадає до 50% усіх випадків анемії.

У чоловіків ЗДА часто виникає внаслідок крововтрати з шлунково-кишкового тракту, а у жінок репродуктивного віку внаслідок менструацій [1,2].

Серед жінок репродуктивного віку поширеність анемії в усьому світі оцінюється в 30% [3].

Найбільш схильні до виникнення ЗДА є немовлята, діти дошкільного віку, підлітки, жінки репродуктивного віку та жінки у другому/третьому триместрі вагітності та після пологів. Через поширення веганського та вегетаріанського харчування багато здорових людей також перебувають у групі ризику. Також донори крові часто страждають від ЗДА [4].

Залізо є життєвонеобхідним елементом, який організм отримує шляхом споживанням з їжею, всмоктується у кишечнику та циркулює в крові. Залізо з їжею може надходити у двох формах: гемове та негемове залізо. Гемове залізо легко засвоюється та утворюється з гемоглобіну та міоглобіну у вигляді м'яса тварин, птиці та риби. Негемове залізо здебільшого міститься в рослинній їжі, але має нижчий рівень засвоєння. Такі сполуки, як фітат, оксалат, поліфеноли та танін, що містяться

в рослинах, зменшують поглинання негемового заліза [5].

Дефіцит заліза слід коригувати за допомогою лікування препаратами заліза з метою відновлення рівня гемоглобіну, рівня феритину сироватки крові та насичення трансферину до нормального рівня [1].

Результати та їх обговорення: Рішення про початок лікування залізом має ґрунтуватися на анамнезі та симптомах пацієнта, а також враховувати супутні захворювання, гемодинамічну стабільність, рівень гемоглобіну та додаткові методи лікування [1].

Пероральні форми заліза

Солі заліза, такі як сульфат заліза, фумарат заліза та глюконат заліза призначаються як препарати першої лінії для лікування ЗДА у дозах від 100 до 200 мг елементарного заліза на день. Натомість поглинена доза значно нижча, оскільки те саме залізо, що потрапляє в кров, призводить до збільшення рівня заліза в сироватці крові, а це, у свою чергу, збільшує синтез гепсидину, головного регулятора всмоктування та транспорту заліза, обмежуючи подальше всмоктування заліза з кишечника.

Окрім солей заліза, широко розробляються інші сполуки: сахарозомне залізо, поліпептиди гемового заліза, наночастинки, що містять залізо, всі вони потребують додаткових клінічних випробувань на ефективність та безпеку. Сахарозомне залізо - це пероральна формула заліза, в якій пірофосфат заліза захищений фосфоліпідним бішаром плюс матриця (сахарозома) та абсорбується парацелюлярним та трансцелюлярним шляхами [3].

Препарати заліза слід приймати між прийомами їжі, а під час прийому препаратів заліза слід уникати споживання інгібіторів всмоктування заліза (продуктів, що містять кальцій, таких як молочні продукти, чай та кава). Ліки, що знижують кислотність шлунка, такі як антациди, також можуть погіршити всмоктування заліза перорально. Для посилення ефекту залізо слід приймати з вітаміном С [6].

Це захищає залізо від перетворення на гідроксид заліза (іржу) у проксимальному відділі дванадцятипалої кишки [7].

Побічними ефектами перорального прийому заліза є диспептичні явища, металевий присмак в роті та темний стілець [6].

Типова схема призначення препарату полягає в тому, щоб рекомендувати прийом однієї таблетки, що містить 50–65 мг елементарного заліза, тричі на день, між прийомами їжі та перед сном. Якщо є розлад шлунка, залізо можна приймати під час їжі, але це зменшить абсорбцію [7].

Доведено, що застосування високих доз заліза підвищує рівень гепсидину та знижує біодоступність заліза, особливо при дозуванні кілька разів на день [8].

Застосовують пероральний прийом заліза протягом щонайменше 3-6 місяців для поповнення запасів заліза та нормалізації рівня феритину, хоча може знадобитися більше часу залежно від ступеня важкості ЗДА [6].

Внутрішньовенне залізо

Для парентерально введення заліза використовують ізомальтозу заліза - декстран заліза, який можна вводити в дозах до 1000 мг на інфузію. Однак усі комплекси заліза, що містять декстран, можуть викликати анафілактичні реакції, навіть низькомолекулярне декстранове залізо (5000–7000 дальтон), через реакцію зі специфічними антитілами. Сахарат заліза – це залізо на основі недекстрану, добова доза якої становить 200 мг.

Карбоксимальтоза заліза не реагує з антитілами до декстрану, що дозволяє її швидко та безпечно вводити у високих дозах. Цей препарат швидко всмоктується макрофагами селезінки та печінки, що дозволяє систематичне та контрольоване вивільнення заліза в макрофаги, діючи подібно до феритину.

Карбоксимальтозне залізо можна вводити прямим внутрішньовенним шляхом або шляхом 30-хвилинного внутрішньовенного введення. Максимальна доза при безпосередньому введенні у вену в нерозведеному вигляді повинна бути розрахована на рівні 15 мг/кг маси тіла і не повинна перевищувати цю максимальну розраховану дозу [3].

Внутрішньовенне введення препаратів заліза є ефективнішим, ніж пероральний прийом препаратів заліза, при корекції ЗДА та загалом краще переноситься пацієнтами. Інфузійні реакції при внутрішньовенному введенні заліза трапляються рідко (1 на 200 введень) і часто минають самостійно. При легкій реакції внутрішньовенне введення заліза можна відновити з меншою швидкістю інфузії з відносною безпекою [8].

Показаннями для початку внутрішньовенного введення заліза є рівень гемоглобіну нижче 10 г/дл, непереносимість або неадекватна реакція на пероральний прийом заліза, важкі захворювання кишечника, супутнє застосування еритропоетичного засобу [1].

У пацієнтів з ЗДА на фоні хронічної хвороби нирок рекомендоване поповнення заліза, якщо рівень заліза в сироватці крові становить $\leq 30\%$, а рівень феритину в сироватці крові ≤ 500 нг/мл. З іншого боку, є рекомендації щодо прийому заліза при рівні заліза в сироватці крові $< 20\%$ та рівня феритину < 100 нг/мл [9].

Висновок: Отже, вибір проведення залізовмісної терапії залежить від рівня заліза, гемоглобіну, феритину та інших важливих показників обміну заліза в крові, від наявності реакцій непереносимості, супутніх захворювань та індивідуальних уподобань пацієнта. Перорально найкраще приймати залізо між прийомами їжі, комбінуючи з вітаміном С та уникаючи одночасного прийому продуктів, що містять кальцій та антацидних препаратів.

Список літератури:

1. Cotter J, Baldaia C, Ferreira M, Macedo G, Pedrotto I. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anemia in gastrointestinal bleeding: A systematic review. *World J Gastroenterol.* 2020 Dec 7;26(45):7242-7257. doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7242. PMID: 33362380; PMCID: PMC7723662.

2.Lo JO, Benson AE, Martens KL, Hedges MA, McMurry HS, DeLoughery T, Aslan JE, Shatzel JJ. The role of oral iron in the treatment of adults with iron deficiency. *Eur J Haematol.* 2023 Feb;110(2):123-130. doi: 10.1111/ejh.13892. Epub 2022 Nov 20. PMID: 36336470; PMCID: PMC9949769.

3.Cappellini MD, Santini V, Braxs C, Shander A. Iron metabolism and iron deficiency anemia in women. *Fertil Steril.* 2022 Oct;118(4):607-614. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.08.014. Epub 2022 Sep 6. PMID: 36075747.

4.Camaschella C. Iron deficiency. *Blood.* 2019 Jan 3;133(1):30-39. doi: 10.1182/blood-2018-05-815944. Epub 2018 Nov 6. Erratum in: *Blood.* 2023 Feb 09;141(6):682. doi: 10.1182/blood.2022018610. PMID: 30401704.

5.Kumar A, Sharma E, Marley A, Samaan MA, Brookes MJ. Iron deficiency anaemia: pathophysiology, assessment, practical management. *BMJ Open Gastroenterol.* 2022 Jan;9(1):e000759. doi: 10.1136/bmjgast-2021-000759. PMID: 34996762; PMCID: PMC8744124.

6.Ning S, Zeller MP. Management of iron deficiency. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2019 Dec 6;2019(1):315-322. doi: 10.1182/hematology.2019000034. PMID: 31808874; PMCID: PMC6913441.

7.Auerbach M, Adamson JW. How we diagnose and treat iron deficiency anemia. *Am J Hematol.* 2016 Jan;91(1):31-8. doi: 10.1002/ajh.24201. Epub 2015 Nov 17. PMID: 26408108.

8.Elstrott B, Khan L, Olson S, Raghunathan V, DeLoughery T, Shatzel JJ. The role of iron repletion in adult iron deficiency anemia and other diseases. *Eur J Haematol.* 2020 Mar;104(3):153-161. doi: 10.1111/ejh.13345. Epub 2019 Dec 26. PMID: 31715055; PMCID: PMC7031048.

9.Batchelor EK, Kapitsinou P, Pergola PE, Kovesdy CP, Jalal DI. Iron Deficiency in Chronic Kidney Disease: Updates on Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. *J Am Soc Nephrol.* 2020 Mar;31(3):456-468. doi: 10.1681/ASN.2019020213. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32041774; PMCID: PMC7062209.